

UO'T: 635.67:631.543:631.52:631.55

**ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA EKILGAN
SABZAVOT MAKKAJO'XORI NAV VA DURAGAYLARINING HOSILDORLIGI**

Nurillayev I.X., doktorant, Ostonaqulov T.E., q.-x.f.d., professor

Qarshi davlat universiteti, e-mail:t-ostonaqulov@mail.ru

Ismoyilov A.I., q.-x.f.f.d., dosent

SPEKITI Samarqand ilmiy tajriba stansiyasi

Annotasiya. Maqolada sabzavot (shirin) makkajo'xorining 13 ta, ya'ni Sherzod, Zamin, Zamon, Mazza, Yangi hayot, Megaton F₁, Bonus F₁, Gold F₁, Sentinel F₁, Driver F₁, Trophy F₁, Favorite va Evrika nav-duragaylarini asosiy va takroriy ekinlar sifatida turli muddatlarda yetishtirilganda o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorligi va don hosildorligiga ta'sirini o'rganish natijalari bayon etilgan. Aniqlanishicha, shirin makkajo'xori ajratilgan Zamon va Yangi hayot navlarini asosiy ekin sifatida 2 aprelda ekilganda eng yuqori o'simlikning o'sishi (158-172 sm), barglanganlik (13,4-14,7 dona) va mahsuldorlik (tupda 3,5-4,0 dona so'ta) qayd etilgan. Shunda eng ko'p don hosildorligi (66,5-69,9 t/ga) olingan. Takroriy ekin sifatida esa eng yuqori don hosili (63,6-66,6 t/ga) 20 iyulda ekilganda kuzatilgan.

Kalit so'zlar: shirin makkajo'xori, nav, o'sish, o'suv davri, barglanganlik, mahsuldorlik.

Аннотация. В статье рассматриваются результаты изучения влияния сроков возделывания 13 сортов-гибридов сахарной кукурузы Шерзод, Замин, Замон, Мазза, Янги ҳаёт, Megaton F₁, Bonus F₁, Gold F₁, Sentinel F₁, Driver F₁, Trophy F₁, Favorite и Эврика в основной и повторной культуре на рост, развитие, продуктивность и урожайность зерна. Установлено, что при посеве 2 апреля в основной культуре у выделенных сортов сахарной кукурузы наибольший рост (158-172 см), облиственность (13,4-14,7 шт.) и продуктивность (3,5-4,0 шт. початки с куста) растений. При этом был получен самый высокий урожай зерна (66,5-69,8 ц/га). А при повторной культуре наибольший урожай зерна (63,6-66,4 ц/га) отмечали при сроке посева 20 июля.

Ключевые слова: сахарная кукурузы, сорт, рост, вегетационный период, облиственность, продуктивность.

Abstract. The article considers the results of studying the influence of the cultivation periods of 13 hybrid varieties of sweet corn Sherzod, Zamin, Zamon, Mazza, Yangi haet, Megaton F₁, Bonus F₁, Gold F₁, Sentinel F₁, Driver F₁, Trophy F₁, Favorite and Eureka in the main and repeated crop on the growth, development, productivity and grain yield. It was found that when sowing on April 2 in the main crop, the selected varieties of sweet corn have the greatest growth (158-172 cm), foliage (13.4-14.7 pcs.) and productivity (3.5-4.0 pcs. ears per bush). At the same time, the highest grain yield was obtained (66.5-69.8 c/ha). And with the repeated crop, the highest grain yield (63.6-66.4 c/ha) was noted at the sowing time of July 20.

Keywords: sweet corn, variety, growth, growing season, foliage, productivity.

Kirish. Dunyo aholisi har kuni sevib istemol qiladigan sabzavotlardan biri shirin makkajo'xori (*Zea mays L. convar saccharata*) bo'lib, vatani Markaziy Amerika hisoblanadi va bu ekin AQSh, Kanada, Meksika, Argentina, Peru kabi mamlakatlarda keng tarqalgan sabzavot ekini bo'lib, bizda ham keyingi vaqtlarda dehqon va fermer xo'jaliklarida daromadli ekinligi uchun katta qiziqish uyg'otmoqda [3,7].

Respublikamizda seleksiya ishlari natijasida mahalliy sharoitga mos sabzavot makkajo'xorining Sherzod, Zamin, Zamon,

Mazza kabi navlari yaratilib, davlat reyestriga kiritildi [4,5]. Ularni oziq-ovqat va uruqqa o'stirish texnologiyalari hamda birlamchi, elita urug'chiliklari ishlab chiqilmoqda.

Lekin, Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan bo'z tuproqlari sharoitida sabzavot (shirin) makkajo'xori yaratilgan yangi nav va geterozisli duragaylarini asosiy va takroriy ekinlar sifatida o'stirishda maqbul ekish muddatlarini belgilash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilmagan.

Tadqiqot maqsadi - shirin makkajo'xorining yangi Zamon va Yangi hayot

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

navlarini asosiy hamda takroriy ekinlar sifatida turli muddatlarda ekib, o'sishi, rivojlanishi va xosildorligini o'rganish asosida maqbul ekish muddatlarini (asosiy va takroriy ekinlar uchun) aniqlashdan iborat.

Materiallar va metodlar. Dala tajribalari Qarshi tumani Almammat o'g'li Abbas fermer xo'jaligi sho'rlanmagan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida olib borildi. Asosiy ekin sifatida yangi Zamon va Yangi hayot navlarining urug'larini 22.03, 02.04 va 12.04 da, kuzgi bug'doydan so'ng takroriy ekin sifatida 30.06, 10.07, 20.07 va 30.07 da 90x20sm sxemada 5-6 sm chuqurlikda ekildi. Delyankaning maydoni 56 m², takrorlar soni 4 ta bo'lib barcha agrotexnologik tadbirlar - sug'orish, o'g'itlash, o'lchash, tahlil va hisoblashlar umumqabul qilingan uslublar va agrotavsiyalar asosida olib borilib, hosildorlik ko'rsatkichlari Microsoft Excel dasturi yordamida dispersion tahlil qilinib, tajriba aniqligi (Sx%) va eng kam kichik farq (EKF₀₅) topildi[1,2,6,7].

Shirin makkajo'xorining Zamon va Yangi hayot navlarini asosiy va takroriy ekin sifatida ekilganda o'simlik o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorligi bo'yicha sezilarli farqlandi (1-jadval). Asosiy ekin sifatida shirin

makkajo'xorining standart Zamon navi 22 martda ekilganda o'suv davri 81 kunni, 2 aprelda ekilganda 80 kunni, o'simlik bo'yi 152 va 158 sm, barg soni esa 12,1 va 13,4 donani tashkil etdi. Shirin makkajo'xori Yangi hayot navida bu ko'rsatkichlar 78 va 78 kun, 165 va 172 sm, 12,6 va 13,4 donani tashkil qildi. Ikkala o'rganilgan navda ham eng baland bo'yli (158 va 172 sm), serbargli (13,4 – 13,4 dona) mahsuldor o'simliklar (3,5 – 4,0 dona so'ta) ekish 2 aprelda amalga oshirilganda kuzatildi. Shunda don hosildorligi eng ko'p bo'lib, gektaridan o'rganilgan navlarda 66,5-69,8 yoki 1,5-2,6 sentner qo'shimcha xosil olishni ta'minladi.

Takroriy ekin sifatida shirin makkajo'xori o'suv davri Zamon navida ekish muddatlari bo'yicha 80-84, Yangi hayot navida 76 – 81 kunni tashkil etdi. Ekish 20 iyulda amalga oshirilganda o'suv davri ikkala o'rganilgan navda ham eng uzun - 81-84 kun bo'lib, o'simlik baland bo'yli (156-167 sm), serbargli (12,8-13,0), mahsuldor (bir tupda 3,4-3,6 dona so'ta), yirik donli (1000 ta don vazni 299-312 g) bo'lib, don hosildorligi gektaridan eng yuqori (63,6 – 66,4 s/ga), ya'ni standart navga nisbatan 5,2-5,5 s yoki 108,5-109,5% qo'shimcha hosil olindi.

1-jadval

Asosiy va takroriy ekinlar sifatida turli muddatlarda ekilgan shirin makkajo'xori navlarining o'sishi, mahsuldorligi va don hosildorligi (2022-2024 yy.)

Nav nomi	Ekish muddati	O'suv davri, kun	O'simlik		1-so'ta balandligi,sm	Bir tupdagi so'ta soni	Bitta so'ta vazni g	1000 ta don vazni,g	Hosild orlik, s/ga	Qo'shimcha hosildorlik	
			Bo'yi, sm	Barg soni						s /ga	%
Asosiy ekin sifatida ekilganda											
Zamon (st.)	22.03	81	152	12,1	47	3,3	213	301	64,1	-0,9	98,6
	02.04	80	158	13,4	48	3,5	218	305	66,5	1,5	102,3
	12.04 (nazorat)	80	155	13,0	49	3,4	220	303	65,0	-	100,0
Yangi hayot	22.03	78	165	12,6	40	3,6	219	312	67,5	0,3	100,4
	02.04	78	172	13,4	38	4,0	224	320	69,8	2,6	103,8
	12.04	77	169	13,3	38	3,8	221	315	67,2	-	100,0

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

	(nazorat)										
EKF ₀₅ =1,2-1,8											
Takroriy ekin sifatida ekilganda											
Zamon (st.)	30.06 (nazorat)	80	144	11,5	42	3,0	210	289	58,1	-	100,0
	10.07	82	148	12,1	45	3,2	213	294	60,4	2,3	104,0
	20.07	84	156	12,8	47	3,4	218	299	63,6	5,5	109,5
	30.07	84	150	12,4	45	3,2	215	293	59,8	1,7	102,9
Yangi hayot	30.06 (nazorat)	76	153	12,1	34	3,4	206	301	61,2	-	100,0
	10.07	79	160	12,5	38	3,5	220	310	64,0	2,8	104,6
	20.07	81	167	13,0	40	3,6	224	312	66,4	5,2	108,5
	30.07	80	164	12,7	40	3,3	221	310	62,7	2,5	102,5
	EKF ₀₅ = 1.7- 2,1										

Xulosa. Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida shirin makkajo'xori Zamon va Yangi hayot kabi ajratilgan navlarini asosiy ekin sifatida 2 aprelda, takroriy ekin sifatida esa 20 iyulda ekish maqsadga muvofiq ekan. Shunda o'simlikning o'sishi va mahsuldor bo'lib shakllanishiga qulay sharoit yaratilib, ertagi ekilganda 65-70, takroriy ekilganda esa 62-66 s/ga hosil olish imkonini berar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azimov B.J., Azimov B.B. va boshqalar. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. Professor R.A.Nizomov umumiy tahriri ostida. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. "Baktria press". 2023. -B.264.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.382.
3. Ostonaqulov T.E. va boshqalar. Shirin makkajo'xori. Toshkent.2008.-B.112.
4. Остонакулов Т.Э., Бекназарова Х.И. Перспективные гибриды овощной кукурузы. Ж.Картофель и овощи. М. , 2010. № 7.-С.16.
5. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.Q. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. Navro'z. 2019.-B.552.
6. Ostonaqulov T.E, Ismoyilov A.I., Nabiyeu Ch.K. Sabzavot makkajo'xorining Sherzod va Zamon navlarining sug'orish tartibi va o'g'itlash me'yorlari. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali "Agro - ilm" ilovasi. Toshkent. 2020. № 4. -B . 61-63.